

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INCLUSÃO DE ALUNOS COM TDAH NO AMBIENTE ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.8151225

Graziele Moraes Lima

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus, Bacabal-MA, grazielemoraislima@gmail.com

João Pedro da Silva Lima

Acadêmico do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus, Bacabal-MA, joa.im022@gmail.com

Maria Luiza Sousa da Silva

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus, Bacabal-MA, marialuizasilva02@gmail.com

Milena Freitas da Conceição

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus, Bacabal-MA, milenafreitas085@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciência da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências Sociales
– FICS prof.ranilsonuema@gmail.com*

RESUMO

Esse artigo tem como objetivo analisar de que forma os docentes da educação infantil desenvolve atividades práticas para crianças com TDAH. Uma educação inclusiva integra os alunos com deficiência seja física ou mental, em escolas regulares, por meio de uma abordagem humanística. Na educação inclusiva, observa que os espaços são adaptados para o convívio de todos, assim como os materiais utilizados nas atividades. Mas a educação inclusiva não se limita em apenas a isso, a educação inclusiva é uma educação que busca identificar todo e qualquer obstáculo que o aluno possa enfrentar e eliminar as barreiras. A inclusão cada vez mais tem sido um tema bastante presente na vida de todos nós. O aspecto educacional é o que mais precisa

de atenção para que a sociedade realmente seja inclusiva em sua plenitude. Até porque já não é mais de bom agrado que essas pessoas, que portam algum tipo de deficiência seja física ou mental, fiquem para trás em suas formações educacionais e nas suas atividades práticas. Para facilitar a comunicação e a interação com o aluno que tenha necessidade especiais a escola como um todo tem que estar profissionais capacitados mais também em estrutura do ambiente, para que assim esses alunos possam se sentir acolhidos e se socializem e se desenvolvam como pessoas, onde eles iram aprender, conhecer, desenvolver e conviver.

Palavras-chave: Educação Infantil. Inclusão. Interação. TDAH.

ABSTRACT

This work aims to analyze how early childhood education teachers develop practical activities for children with ADHD. According to the book "special education" the authors portray that the inclusion of people with ADHD is one of the most important pedagogical practices in education, being it for children as well as for young people and adults.

An inclusive education integrates students with disabilities, whether physical or mental, in regular schools, through a humanistic approach. In inclusive education, he observes that the spaces are adapted for everyone to live together, as well as the materials used in the activities. But inclusive education is not limited to just that, inclusive education is an education that seeks to identify any and all obstacles that the student may face and eliminate barriers. Inclusion has increasingly been a very present theme in the lives of all of us. The educational aspect is what most needs attention so that society is truly inclusive in its fullness. Especially because it is no longer a good idea for these people, who have some kind of disability, whether physical or mental, to be left behind in their educational training and in their practical activities. In order to facilitate communication and interaction with students who have special needs, the school as a whole must have trained professionals, as well as in the structure of the environment, so that these students can feel welcomed and socialize and develop as people, where they will learn, know, develop and live together.

Keywords: Early Childhood Education. Inclusion. Interaction. ADHD.

INTRODUÇÃO

A escolha do tema TDAH se deu através da necessidade de compreender o atendimento das crianças com essa deficiência no ambiente escolar e que quase sempre conta com profissionais despreparados para trabalhar com essas crianças, pois não recebiam nenhum tipo de formação o que deixou o trabalho destes profissionais a desejar.

A pesquisa sobre o TDAH foi necessária, pois o número de crianças com essa deficiência vem crescendo muito no decorrer dos anos, e muitas escolas ainda não estão preparadas para recebê-las de forma adequada tanto na parte estrutural como na parte profissional e psicológicas dos profissionais das unidades escolares que na maioria das vezes não tem formação para atuar nesta área.

COMO AJUDAR O APRENDIZADO E A INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM TDAH

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurológica que afeta a capacidade de uma pessoa prestar atenção e controlar impulsos. Embora possa ser um desafio para os alunos com TDAH, a escola pode ser um ambiente muito positivo para eles. No entanto, a integração escolar pode ser um desafio para muitos alunos com TDAH. Neste artigo, discutiremos algumas maneiras de ajudar a promover a integração escolar para esses alunos.

Antes de iniciar a trabalhar na integração escolar, é primordial que todos os envolvidos, incluindo professores, pais e colegas de classe, compreendam o que é o TDAH e como ele afeta as pessoas. Isso ajudará a eliminar os estigmas em torno da condição e sancionará que todos sejam mais empáticos com os alunos que têm TDAH.

Os professores desempenham um papel fundamental na integração escolar dos alunos com TDAH. Eles podem ajudar a tornar a escola um ambiente mais acolhedor e confortável para esses alunos, oferecendo suporte e treinamento adequado. Os professores devem entender as arduidades que os alunos com TDAH enfrentam e estar preparados para suas aulas adaptadas de acordo com as imprescindibilidades desses alunos. Eles também podem aprender estratégias de ensino eficazes que ajudam a manter os alunos com TDAH engajados e focados na aula.

Com o avanço tecnológico os alunos com TDAH podem se beneficiar de recursos tecnológicos, como aplicativos de organização e planejamento. Esses aplicativos podem ajudar os alunos a gerenciar seu tempo e manter um cronograma, o que pode ajudá-los a se sentirem mais confiantes e produtivos na escola. Os professores também podem usar tecnologia em sala de aula, como apresentações em PowerPoint e vídeos educativos, para ajudar a manter os alunos com TDAH envolvidos e atentos. Isso também serve para o âmbito familiar, o uso da tecnologia para ajudar a manter o foco em atividades escolares em casa, promovendo o interesse escolar, não somente na escola, como em casa também.

COMO INCENTIVAR A EMPATIA E O RESPEITO DOS OUTROS ALUNOS PODE MELHORAR A INTEGRAÇÃO DO ALUNO COM TDAH NA SALA DE AULA

Nesse cenário atual, há milhares de estudantes com TDAH pelo país que não têm o acompanhamento adequado e, por isso, acabam com dificuldades para desenvolver o próprio conhecimento e aproveitar todo o potencial da infância durante sua formação.

Então, é uma função não apenas do professor, mas de toda a gestão pedagógica de sua escola, tentar identificar esses estudantes, orientar os pais e criar um ambiente agradável de ensino e aprendizagem para seus alunos com déficit de atenção.

Trabalhar apenas com os alunos com TDAH não é o suficiente para oferecer para eles um ensino de qualidade. Também é essencial engendrar um ambiente cordial, no qual eles se sintam parte da turma e confortáveis para se expressarem, questionarem e se desenvolverem. Isso envolve diretamente a forma como o restante dos estudantes lidam com ele.

Portanto, o primeiro passo é desenvolver habilidades socioemocionais ao longo da aula. Percebe-se que a gestão escolar fortaleceu as características importantes de empatia, carinho e relacionamento interpessoal nessa relação com os colegas um tanto diferentes. Da mesma forma, é importante reunir toda a turma e construir, compartilhar o respeito às opiniões, regras e limitações pessoais de todos para criar relações mais agradáveis.

É importante que a escola forneça apoio emocional e assistência quando necessário. Isso pode incluir aconselhamento para alunos com TDAH e seus colegas de classe e fornecer recursos adicionais para ajudar os alunos a processar suas emoções. Além disso, são abordadas questões de representatividade, diversidade e educação inclusiva, que ajudam a criar um ambiente mais acolhedor para toda a comunidade escolar.

ADAPTAÇÃO DO CURRÍCULO PEDAGÓGICO PARA AJUDAR NO APRENDIZADO DE ALUNOS COM TDHA

Adaptar o currículo pedagógico pensando em atividades e metodologias ativas pode ser uma excelente forma de engajar estudantes e ajudar em seus aprendizados

e desenvolvimentos. As metodologias ativas colocam o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, essa proposta de ensino traz várias vantagens não só para o desenvolvimento do aluno, mas também para o trabalho de toda equipe pedagógica e até mesmo para a gestão escolar.

Aulas expositivas tradicionais tendem a ser terríveis para alunos com TDHA, eles rapidamente perdem o foco na explicação, acabam entediados e podem até criar problemas na classe, pois crianças com TDHA tendem a ter bastante energia e que pode acabar sobrecarregados depois de bastante tempo sentados. dessa forma as metodologias ativas acabam sendo uma das melhores maneiras para crianças com TDHA se adaptarem na escola e sala de aula.

Atividades diferentes que saem do padrão tradicional e expositivo podem ajudar não só alunos com déficit de atenção mais toda a turma também.

A educação inclusiva é um princípio fundamental que busca garantir a igualdade de oportunidades e o acesso à educação para todos os estudantes, independentemente de suas habilidades, características ou condições específicas. Um dos desafios importantes nesse contexto é a inclusão de alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no ambiente escolar.

O TDAH é um transtorno neurológico que afeta a capacidade de uma pessoa em prestar atenção, controlar impulsos e regular o comportamento. Os estudantes com TDAH podem apresentar dificuldades em seguir instruções, se concentrar por longos períodos de tempo e manter um bom desempenho acadêmico. No entanto, com a implementação de estratégias adequadas, é possível promover a inclusão desses alunos e proporcionar-lhes uma experiência educacional enriquecedora.

O primeiro passo para a inclusão de alunos com TDAH é o reconhecimento e a compreensão desse transtorno por parte dos educadores e profissionais da escola. É importante que os professores estejam cientes das características do TDAH e de como ele pode afetar o desempenho e o comportamento dos alunos. Isso permite que eles ajustem suas práticas pedagógicas e ofereçam um ambiente de aprendizagem mais adequado e acolhedor.

Uma estratégia eficaz para a inclusão de alunos com TDAH é a adoção de um plano de suporte individualizado, conhecido como Plano de Educação Individualizado (PEI) ou Plano de Atendimento Individualizado (PAI). Esse plano é desenvolvido em conjunto com a família, o estudante e os profissionais da escola e visa identificar as necessidades específicas do aluno e estabelecer estratégias para auxiliá-lo em sua

jornada educacional. O PEI pode incluir adaptações curriculares, recursos de apoio, estratégias de organização e gestão do tempo, e outras medidas que facilitem a participação ativa do aluno nas atividades escolares.

Além disso, é fundamental promover um ambiente de sala de aula inclusivo, no qual todos os estudantes se sintam respeitados e valorizados. Os professores podem adotar estratégias pedagógicas diferenciadas, como a utilização de recursos visuais, que facilitam a compreensão e a memorização das informações, e a divisão das tarefas em etapas menores, para auxiliar na organização e no acompanhamento do progresso do aluno com TDAH.

Outro aspecto importante é fomentar a parceria entre a escola, a família e profissionais de saúde. O envolvimento dos pais e responsáveis é essencial para o sucesso da inclusão do aluno com TDAH. É importante estabelecer uma comunicação aberta e contínua, compartilhando informações sobre o progresso acadêmico e comportamental do estudante, para que todos possam colaborar na implementação das estratégias mais adequadas.

Por fim, é fundamental que as escolas promovam a sensibilização e a conscientização sobre o TDAH, tanto entre os estudantes quanto entre a equipe escolar. Isso ajuda a criar um ambiente de respeito e empatia, no qual todos possam compreender as diferenças e valorizar a diversidade.

A IMPORTÂNCIA DOS PROFESSORES SOBRE O TDAH, PARA CONHECER AS CARACTERÍSTICAS E ASSIM IDENTIFICAR UMA CRIANÇA COM TDAH EM SALA DE AULA

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH é um Assunto que tem trazido enormes preocupações aos professores e instituições Escolares que lidam com crianças que possuem este problema, pois a falta de Conhecimento e orientações específicas sobre essa problemática têm dificultado o Convívio no dia a dia dos professores em sala de aula que muitas vezes incapazes de lidar com esse tipo de problema tem sido cada vez mais Essencial a formação desses professores para que assim eles possam fazer um bom trabalho como e esperado, e esse é apenas um dos motivos pelo qual é importante a formação desses profissionais. Essa formação deve ser principalmente preparar o professor para construir e ampliar suas habilidades sobre a experiências que já possuem, com o objetivo de

alcançar a aprendizagem de todas as crianças, distinguir suas necessidades e adotar estratégias específicas para cada situação motivo da escolha do problema foi devido às dificuldades dos Professores que já atuam em sala de aula, que se sentem despreparados, Angustiados e às vezes incapazes de lidar com o aluno hiperativo. O que se espera do professor, não é que este se torne um terapeuta ou Psicólogo, mas sim um profissional completo com competências e saberes os Quais são apontados por Perrenoud (2000, p.61):

- Saber observar uma criança na situação de aprendizagem com ou sem Instrumentos”;
- Dominar um procedimento (observar, agir, corrigir etc.) tirando partido das Tentativas e erros;
Saber levar em conta mais os ritmos dos indivíduos do que o calendário das Instituições;
- Saber que como indivíduo diferente o que “funciona” para um pode não Funcionar para outro;
- Dispor de bases teóricas em psicologia social do desenvolvimento e da Aprendizagem”.

Ainda sobre o papel do professor como mediador, pode-se afirmar que:

“é fundamental no processo de observação de rendimento e avaliação das Crianças hiperativas. Ele representará o agente responsável pela situação de Aprendizagem bem como deverá ser conhecedor das necessidades específicas

Hoje em dia, com a convivência da questão da Educação Inclusiva, e Pelo que se pode observar, o professor precisa se conscientizar do seu papel Como agente formador e socializador tanto da criança hiperativa quanto dos demais alunos.

Para Goldstein e Goldstein (1994, p.20) a hiperatividade é um problema Mais persistente e comum na infância. A criança hiperativa parece ter uma Energia ilimitada e sempre age impulsivamente. Acreditam que é resultante de uma disfunção cerebral.

As características de comportamento da criança hiperativa, segundo Goldstein e Goldstein (1994, p.23 e 24), consideram a hiperatividade como um Transtorno as manifestações são:

- Desatenção e distração. As crianças hiperativas têm dificuldade em se concentrar em tarefas e prestar atenção de forma consistente quando comparadas com seus colegas;

- Superexcitação e atividade excessiva. As crianças hiperativas tendem a ser Excessivamente agitadas e ativas e facilmente levadas a uma emoção Excessiva
- Impulsividade. As crianças hiperativas têm dificuldade de pensar antes de agir, de seguir as regras impostas;
- Dificuldade com frustrações. As crianças hiperativas têm dificuldade para trabalhar com objetivos de longo prazo.

É necessário também explicar para esses profissionais da Educação que o TDAH não é considerado uma doença, mas sim um transtorno. Por isso, não se deve falar em cura, mas sim em tratamento através de formação ou de cursos oferecidos a estes educadores que é de suma importância tanto para o próprio professor quanto para o aluno que sofre com esse problema, Segundo a Associação Brasileira do Deficit de Atenção, 3% a 5% das crianças sofrem com esse tipo de problema. As crianças que vivem com esse transtorno precisam de atenção e tratamento o quanto antes. Dessa forma, elas não terão problemas de desenvolvimento escolar ou rejeição por parte dos amigos por terem dificuldades em relacionar-se com outras crianças. Como já citado, o TDAH não tem cura, mas tem tratamento. Profissionais como psicólogos, psicopedagogos e psiquiatras podem prescrever tratamentos e atividades que ajudarão a criança que sofre com esse problema a levar uma vida normal dentro dos seus limites. O mais importante, sobretudo, é que os pais entendam o que é TDAH e procurem começar o tratamento a partir da infância. Quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, mais fácil será para a criança se conhecer, adaptar e entender os seus limites.

A IMPORTANCIA DA ESCOLA PARA ALUNOS COM TDAH

O grupo de crianças hiperativas e desatentas sempre tiveram presente na humanidade, tidas como um grupo que apresentava alterações comportamentais, supõe-se que esses tipos de comportamento eram tratados com mais rigidez tanto pela família quanto a escola. Algumas características do TDAH são dificuldade de manter o foco, inquietação, distração, causando problemas as mesmas na interação com outras crianças e nas escolas, podemos observa que os sintomas podem ser semelhantes no Brasil e em outros países.

No ambiente escolar é o lugar em que poderia ser percebido esse transtorno pois é nesse momento em que elas estão fora do ambiente em que vivem comumente de uma certa forma longe de seus familiares e amigos mais próximos e que são tidos como bagunceiros, indisciplinados, desinteressados nos estudos, onde o convívio com outras crianças pode ser atrapalhado, fazendo com que esse grupo seja alvo de bullying, pela falta de conhecimento e capacitação da gestão escolar de forma geral para que se possa identificar o TDAH ou outros transtorno.

Essa capacitação ajudará no relacionamento entre professor e aluno, pois com base nos métodos que será usado como por exemplo: passar uma instrução por vez e com clareza sobre as atividades que serão feitas na escola e em casa, com prazos e instruções explicadas, para que esses alunos não se confundam, responder sempre positivamente sempre que ele for bem em alguma atividade, elogiando, incentivando, encorajando será um diferencial no aprendizado dos alunos com TDAH.

Igualdade de oportunidades, respeito às necessidades individuais, melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, melhoria das condições de trabalho dos educadores, maior participação das famílias e da sociedade em geral, remoção de barreiras para aprendizagem e para participação são outros princípios que devem ser seguidos. (Rosita Elder Carvalho, pag83)

Podemos observar que para se ter uma educação inclusiva de qualidade não basta somente ter profissionais capacitados, mas também uma melhor condição de trabalho, meios para que as barreiras que dificulta a aprendizagem sejam derrubadas e que seja compreendido o sentido de educação inclusiva para que assim possa haver um melhor entendimento de ambas as partes.

No entanto as escolas precisam obter um sistema educacional que atenda a todos os alunos, respeitando suas respectivas necessidades, sendo assim não só os alunos TDAH seriam ajudados e sim todos que tenham dificuldade no aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, para elucidar as considerações finais deste artigo conclui-se que a inserção de novas práticas pedagógicas no processo de ensino dos alunos que tem TDAH são necessárias e muito importantes, pois as mesmas buscam amenizar os desafios que essas crianças enfrentam em sala de aula devido a esse transtorno. Espera-se, a partir desse estudo, contribuir de forma efetiva para que os professores

de alunos diagnosticados com o TDAH reflipam em suas práticas pedagógicas, tornando sua atuação mais adequada e eficiente, diminuindo ou isentando as dificuldades vivenciadas pelos alunos com TDAH.

REFERÊNCIAS

Sukiennik PB (org). O aluno problema: transtornos emocionais de crianças e adolescentes. 2ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto; 2000.

Thapar A, O'Donovan M, Owen MJ. The genetics of attention deficit hyperactivity disorder. *Hum Mol Genet.* 2005;14 Spec No. 2:R275-82.

<https://www.sponte.com.br/como-sua-escola-pode-ajudar-alunos-com-tdah/>

BROWN, Thomas E. Transtorno de Déficit e Atenção: a mente desfocada em crianças e adultos. Porto Alegre: Artmed, 2007.

CARVALHO Rosita Edler. Removendo Barreiras para a Aprendizagem. Educação Inclusiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

<https://www.smeducacao.com.br/alunos-com-tdah/#:~:text=Como%20a%20concentra%C3%A7%C3%A3o%20dos%20alunos,visual%20para%20refor%C3%A7ar%20a%20informa%C3%A7%C3%A3o;>
Educação inclusiva: com pingos nos "is", Rosita Elder Carvalho, 2009, pag83 dos seus alunos" (FABRÍCIO).